

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDA TAOM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Po‘latova Sayyoraxon Obidjon qizi

Andijon davlat universiteti 2-bosqich magistranti.

inomovasayyora619@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillaridagi frazeologik birliklarda uchraydigan taom nomlari o‘rganiladi, lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Ikki qardosh xalqlarga xos taom nomlari solishtiriladi, mushtaraklik va farqlilik jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *Lingvokulturologiya, frazeologik birliklar, paremaologik birliklar, o‘xshatishlar, sho‘rva, osh, atala, bulamiq, çorba, temcit pilavi, papara.*

Аннотация. В данной статье изучены названия блюд, встречающиеся в фразеологических единицах узбекского и турецкого языков, и проанализированы их лингвокультурные особенности. Сопоставлены названия блюд, характерные для обоих братских народов, а также рассмотрены их общие и отличительные черты.

Ключевые слова. *лингвокультурология, фразеологические единицы, паремнологические единицы, сравнения, шурпа, плов, атала, буламык, чорба, темджит плав, папара.*

Abstract. *In this article, the names of dishes found in phraseological units in the Uzbek and Turkish languages are examined, and their linguistic and cultural characteristics are analyzed. The dish names specific to both brotherly nations are compared, and their commonalities and differences are studied.*

Keywords. *In this article, the names of dishes found in phraseological units in the Uzbek and Turkish languages are examined, and their linguistic and cultural characteristics are analyzed. The dish names specific to both brotherly nations are compared, and their commonalities and differences are studied.*

Kirish. Til millatning mentaliteti, urf-odat va xususiyatlarining eng muhim aksi sifatida tan olingan. U insonning butun mavjudligini, shu jumladan, uning moddiy hayoti, ruhiy holati, estetik didi madaniy va ma’naviy hayotini qamrab oladi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda, “Milliy til har bir madaniy xalqning tarixi va o‘zligini, ruhiy-ma’naviy dunyosini o‘zida aks ettiradigan tengsiz boylikdir”.

Bugungi kun tilshunosligida lingvokulturologik tadqiqotlar dolzarb masalalardan hisoblanadi. Lingvokulturologiya madaniyatning tilda aks etishini

o'rganuvchi fan bo'lib, bugungi kunda ushbu yo'nalishda ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Lingvokulturologiyaning obyektini hisoblanmish frazeologik birliklar, paremaologik birliklar, o'xshatishlar, metaforalar, ramzlar orqali bir xalqning mentaliteti, milliy urf-odatlarini o'rganilmoqda.

Sh. Usmonova frazeologizmlarning semantikasida xalq madaniyati rivojining uzoq jarayoni aks etadi. Har bir tilning frazeologizmlarida xalq hayotiga mansub ijtimoiy-tarixiy, voqea-hodisalar, axloqiy va ma'naviy-madaniy me'yorlar, diniy tasavvurlar, milliy an'ana urf-odatlar, madaniy stereotiplar va arxetiplar o'z aksini topgan bo'lib, ular avloddan-avlodga uzatiladi, deya ta'kidlaydi. Bundan anglashiladiki, frazeologizmlar xalq hayoti, turmush tarzi, dunyoqarashi, mafkurasini ko'rsatib beruvchi ko'zgu hisoblanadi. [6.B.31]

Frazeologik birliklar qatorida taom komponentli frazeologik birliklar ham mavjud bo'lib, ularning lingvomadaniy xususiyatlari diqqatga sazovordir. Taomlar insonlar turmushida juda muhim ahamiyatga ega. Taom insoniyat kundalik turmush tarzining ajralmas qismi hisoblanadi. Taom nomlari leksik, semantik xususiyatlarga egaligi bilan bir qatorda lingvomadaniy xususiyatga ham ega bo'lib, frazeologik birliklar, paremaologik birliklar, o'xshatishlar tarkibida kelib xalq mentaliteti, milliy urf-odatlarini o'zida aks ettiradi.

Tilshunoslikda taom nomlari leksik-semantik, tarixiy etimologik, yasalish xususiyatlari o'rganildi va o'rganilmoqda, lingvomadaniy xususiyatlarini o'rganish esa bugungi kun tilshunosligida dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metadologiya. Taom nomlari bir qancha o'zbek va turk tilshunoslari tomonidan o'rganilgan. O'zbek tilshunosligida M. Xudayorova "O'zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili (Qoraqalpog'iston hududi materiallari asosida)" nomzodlik dissertatsiyasida taom nomlarining leksik xususiyatlarini o'rgangan [5.B.7-18] N. Ikromova o'zbek tilshunosligida pazandachilik leksikasini o'rgangan va tadqiqotiga asosan Toshkent shahar shevasidagi taom nomlarini kiritgan. [2.B.168] G. Odilova "Xususiy diskurslar lingvomadaniy talqinning nazariyasi va amaliyoti (glyuttonik diskurs misolida)" nomzodlik dissertatsiyasida badiiy asarlardagi taom realiyalari, "taom" konseptining lingvomadaniy xususiyatlarini o'rgangan. [5.B.91-132]

Yana bir tadqiqotchi Y. Nurova "O'zbek xalq paremalarining etnolingvistik xususiyatlari (kiyim va oziq-ovqat nomlari asosida)" dissertatsiyasida paremalarda uchrovchi taom nomlarining etnolingvistikasini o'rgangan. [4.B.86-116]

Turk tilshunosi Dilek Yalçın Çelik "Mengen'de özel gün yemekleri (Mengenda o'zgacha kun taomlari)" tadqiqotida Mengen hududidagi taomlar bilan bog'liq urf-odatlarini o'rgangan. [3.B.127-138] Azam Sevindikning "Türk halk kültüründe yemek ve cinsiyet ilişkisi" – (Turk xalq madaniyatida taom va jinsiyat) tadqiqot ishida esa

taomlar bilan erkaklar va ayollar o'rtasidagi munosabat, taomlanish madaniyati orqali yuzaga chiqadigan lingvomadaniy xususiyatlarni o'rgangan.[2.B.611-637]

Muhokama va natijalar. Frazeologik birliklarda lingvomadaniy belgilar ifodasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki, frazeologik birliklar har bir xalqning mentaliteti negizidan unub chiqadi. Shu jumladan, o'zbek va turk xalqiga xos frazeologik birliklarda ham ikki xalqning madaniyati, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini ko'rishimiz mumkin. Frazeologik birliklar mavzuiy jihatdan tarmoqlarga bo'linsa, biz tadqiqotimiz jarayonida taom nomlari bilan bog'liq bo'lgan o'zbek va turk tiliga xos frazeologik birliklarni o'rganishga e'tiborimizni qaratdik.

Sho'rigasho'rvato'kilmoq: Ma'lum bir holatning yanada yomonlashuvi

O'zbek xalqida "Sho'rim qursin", "Sho'rim qurib qoldi", "Sho'ringa sho'rva to'kildi", "Sho'rlik" iboralari keng qo'llaniladi. Hayoti tashvishli, dardli insonlarga nisbatan esa "Peshonasi sho'r" iborasi qo'llaniladi (Kechalari tanam zirqirab og'risa ham tishimni tishimga qo'yib zo'rg'a chidayman. Peshonam qursin, buncha sho'r bo'lmasa. S.Ahmad. Ufq) Bu iboraning tub ildizi Islom diniga borib taqaladi. Islom dinida insonning hayotida sodir bo'ladigan hodisalar u tug'ulmasidan oldin peshonasiga yoziladi deyiladi. Sho'r so'zi esa tuzning me'yordan ortiqligini bildiradi. Shu bois bir inson ko'p g'am tashvish cheksa, peshonasiga yozilgan sinovlar ko'p ekan ma'nosida "peshonasi sho'r" iborasi qo'llaniladi. Xalq orasida bu ibora ayrim hollarda qisqarib kishilik olmoshlarida tuslanadi va "sho'rim", "sho'ring", "sho'ri" singari shakllarda qo'llaniladi. Yuqoridagi "sho'ringa sho'rva to'kilmoq" iborasidagi sho'rva so'zining izohini ko'rib o'tadigan bo'lsak, sho'rva o'zbek milliy taomi bo'lib bu taom suyuq taomlar sirasiga kiradi. Bu taom nafaqat o'zbek xalqiga xos balki, turk xalqining ham milliy taomi hisoblanib, turk xalqi 300 dan ortiq turini tayyorlaydi. Bu taom turk tilida "chorba" deb ataladi. Sho'rva taomi uzoq qaynatib tayyorlanganligi bois, qaynagan sari solingan tuz erib, tuz tatimi ortadi. Sho'ringa va sho'rva so'zlaridagi asos (sho'r) so'zi me'yordan ortiqlikni ifodalab, noxush bir holatning yanada yomonlashuvini ifodalaydi.

- Siz qayerda bo'lsangiz biz ham o'sha yerda bo'lamiz. Oftobda sherikchilikka qatiq ichgan odamlar oxirigacha birga bo'lishi kerak. Bo'lmasa, sho'rimizga sho'rva to'kiladi — dedi Odil Egamberdiga. (B.Rahmonov. yurak sirlari)

Og'zi oshga yetmoq: Ko'zlagan maqsadiga erishmoq

O'zbek xalqida osh milliy taomlar sirasiga kirib, ushbu taom juda ham sevib iste'mol qilinadi va o'zbek xalqi urf-odatiga ko'ra osh taomi mehmondo'stlik ramzi ham hisoblanadi. Xalqimiz uyiga kelgan mehmonni albatta, osh taomi bilan siylaydi. Kimnidir mehmon qilmoqchi bo'lganda ham "Uyga bir boring osh qilamiz" singari taklif qilinadi. Turli bayramlarda xursandchiliklarda ham albatta osh taomi iste'mol qilinishi xalqimizda odat hisoblanadi. Urf odatimizga ko'ra osh taomi bir insonning

osoyishta, to'kin hayotini ifodalaydi. Yuqoridagi "Og'zi oshga yetmoq" iborasida ham bir insonning turli qiyinchiliklarni boshidan kechirib, endi xursandchilik kunlarga yetishganlik ma'nosini ifodalamoqda.

Kecha soppa-sog' edi

Ey voh, qismat ekan-da

Ajal bo'g'ib turibdi

Og'zi oshga yetganda

Falak irodasi shu

Ne qilsin sho'rlik banda

Azal taqdir buyrug'i

Barobar hammaga ham (E.Vohidov.Jumadan qolgan odamlar)

Osh - qatiq bo'lmoq: Ikki begona insonning bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lishi

Xalqimizda qadimdan osh taomini qatiq bilan birga tanovul qilinadi. Osh taomi dasturxonga qatiq bilan birgalikda tortiladi. Osh bilan qatiq birgalikda iste'mol qilinish odati iboraga ko'chib, majoziy ma'noda ikki insonning bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lish holatida qo'llaniladi. Ushbu ibora orqali xalqimizning taom tanovul qilish madaniyati ko'zga tashlanadi.

- Qulog'ingizda bo'lsinki, mana shu Turg'unboyevning bir boshlig'i bor, zinhor u bilan osh - qatiq bo'la ko'rmang. (A.Muhiddin .To'g'ri ta'bir.)
- Muroddan so'raysiz. Binafshaxon G'aybarov bilan osh-qatiq, deyishadi.(Yoshlik)

Insonlar hayotining ajralmas qismiga aylangan osh taomi iboralarga ko'chib majoziy ma'noda turli mazmuni ifodalab, insonlar turmushidagi ayrim holatlarni ifodalashga ham xizmat qilmoqda

O'zing bulg'agan bulamiq(atala)ni aylanib o'rgilib yeyaver,O'zing pishirgan osh aylanib ham o'rgilib ham ichaver: Bir inson sababli ma'lum bir noxush vaziyat yuzaga kelganda, boshqa bir insonning ma'lum vaziyatga aralashmasligini ifodalash uchun aytiladi.

O'zbek xalqi urf - odatiga ko'ra bir ishni boshlashdan oldin, yoshi katta insonlar bilan bilan, yaqin birodarlari bilan, do'stlari bilan maslahatlashiladi. Bu odat turli xatoliklarga yo'l qo'yishlikni, noxush holatlar kelib chiqishini oldini oladi. Agar kimdir bemaslahat ish qilsa yuqoridagi ibora aynan o'sha insonga tegishli bo'ladi. Iboradan bemaslahat ish qilganlik natijada yuzaga kelgan har bir noxushlikni ham chorasini o'zi qilishi keraklik ma'nosi tushuniladi. "O'zing bulg'agan bulamiqni aylanib, o'rgilib yeyaver" iborasi asosan Xorazm hududida qo'llaniladi. Tilshunos Sh.Rahmatullayevning yozishicha bulamiq: sut bilan undan tayyorlanadigan atala yoki atalasimon taom. K.Mahmudovning yozishicha esa atalaning tayyorlanishiga ko'ra 10

dan ortiq turi mavjud va kamxarj mahsulotlardan tayyorlanganligi uchun qadimda “kambag‘allar taomi” sifatida ko‘rilgan. Tushunishimizcha bulamiq ham atalaning bir turi hisoblanadi.[3.B-62]

- O‘zing bulg‘agan bulamiqni aylanib o‘rgilib yeyaver endi...(F.Salayev. Ota o‘rni)

Ataladan suyak chiqmoq: ortiqchalik , o‘rinsizlik

Atala xalqimizning milliy, suyuq taomlari sirasiga kiradi. Atala juda shifobaxsh, parxez taom bo‘lib urf-odatimizga ko‘ra yangi ko‘zi yorigan ayolga quvvatli bo‘lsin deb, atala ichkiziladi. Surxon vohasida atala(vohada bulamiq ham deyiladi) taomi bilan bog‘liq yana bir urf-odat bo‘lib, vohaliklar yangi kelinga atala taomini tayyorlab berishgan. Bundan ko‘zlangan maqsad kelin bulamiqday yumshoq, muloyim, shirinso‘z bo‘lsin deb niyat qilishgan.[1.B-57]Ushbu taom qovurilgan un, suv, sariyog‘dan tayyorlanadi va odatda go‘sh t qo‘shilmaydi. Go‘sh t qo‘shilmaganligi uchun ham undan suyak chiqmaydi. Shu bois ataladan suyak chiqishi o‘rinsizlini ifodalab, ifoda munosabatlaridagi keraksiz odamni ifodalaydi.

- Ataladan suyak chiqibdi, degandek, ayni saratonda shamollab yurganimni qarang.(O‘.Hoshimov. Dunyoning ishlari)

O‘zbek xalqida qo‘llanilgani singari turk xalqida ham taom nomlari bilan bog‘liq bir nechta ibora qo‘llanilib ularning har biri ma‘lum lingvomadaniy xususiyatga ega hisoblanadi.Xususan:

Çorbada tuzu bulunmak (sho‘rvada tuzi bo‘lmoq): Türk dili kurumu.Türkçe deyimler sözlük(Turk tili muassasi.Turkcha iboralar lug‘ati) da yozilishicha, Küçükdeolsabirkatkı sağlamak(Kichik bo‘lsa ham hissasi bo‘lmoq) ma‘nosini anglatadi.[4]

Çorba – turk tilida sho‘rva. Turk xalqining milliy taomi. O‘zbek xalqining sho‘rva taomi bilan mushtarak bo‘lib, turk xalqida bu taomning 300 dan ortiq turi mavjud. Sho‘rva taomini tayyorlashda bilamizki, tuz boshqa mahsulotlarga qaraganda eng kichik mahsulot bo‘lib, taomni tayyorlashdagi eng kichik bo‘lak hisoblanadi. Bu holat iboraga majoziy ma‘noda ko‘chib, biror bir ishdagi kichik bir hissani anglatadi.

- Çorbada tuzum bulunsun diye, para eşya yağdırmıştı (Sho‘rvada tuzum bo‘lsin deb pul anjomlarkeltirardi)Tarık Buğra

Çorbaya sinek düşmek (Sho‘rvaga pashsha tushmoq): Açıklamalı türkçe atasözleri ve deyimleri sözlüğü(Izohli turkcha maqollar va iboralar lug‘ti) ga ko‘ra ushbu ibora İştinadıkacıma kyeteri kadar iyi ve güzel olmadığı anlaşılmaq (Bir ishning buzilgani, yetarlicha yaxshi va chiroyli bo‘lmagani)ni ifodalaydi.[1]

Turk xalqida qo‘llaniladigan ushbu ibora o‘zbek xalqida qo‘llaniladigan “ Oshga pashsha tushmoq” iborasi bilan o‘xshash bo‘lib bir - biriga o‘xshash ma‘noni ifodalashga xizmat qiladi. Iboraning asl ma‘nosidagi pashsha tushgan sho‘rva

ichilmasdan to'xtatilishi, ko'chma ma'noda qaysidir bir ishning noxush holatda buzilishini ifodalab tilda mana shunday bir hodisa bo'lganda aytiladigan iboraga aylanadi. Iboralarimizning bir-biriga o'xshashligi tabiiyki, qardosh xalqlarimizning madaniyati ham o'xshash ekanligini ham bildiradi.

- Bu canim yollarin , bu sevimli yapıların, harcına dunyamızdan nasibını almamış, yuz binlerce insanın alın teri kariştiği akla gelince çorbaya sinek düşüyor (Bizning bu sevimli yo'llarimizning qilinishida nasibasini olmagan yuz minglab insonlarning peshona terisi qo'shilganligi hayolimga kelganida sho'rvaga pashsha tushyapti) Bedri Rahmi Eyuboğlu.

Paparayı yemek (Paparani yemoq) Mazkuribora Türk dili kurumu. Türkçe deyimler sözlük (Turk tili muassasi. Turkcha iboralar lug'ati) da Paylanmakazarişitmek (Tanbeh eshitmoq, ozorlanmoq) deya izohlanadi. [4]

Papara – faqirona taom. Usmonlilar zamonida ko'plab karvonsaroylar bo'lib, ximatchilar bu yerda sayyohlar, savdogarlarni qabul qilib ularga turar joy va taom beradi. Papara ana shunday taomlar sirasiga kirib, nondan tayyorlanuvchi kam harajatli taom hisoblanganligi bois ochlik, chorasizlik, tushkunlik holatini ifodalaydi. Refik Halid Karay "Mutfak zevkinin son gunleri" (Oshxona zavqining so'nggi kunlari) kitobida paparani simitning bir turi ekanligini aytadi. Ibora sifatida ozorlanish, tushkunlik holatlarini ifodalash uchun qo'llaniladi. [1]

- Çocuğu tek başına sokaklarda bıraktığından dolayı, karısından bir temiz papara yedi (Bolani yolğ'iz o'zini ko'chada tashlab ketgani uchun xotinidan toza papara yedi) N.Hikmet

Hasta, çorbası tasta (Kasal , sho'rvasi idishda): Açıklamalı türkçe atasözleri ve deyimleri sözlüğü (Izohli turkcha maqollar va iboralar lug'ti) ga ko'ra Yiyipçemesiyerinde olan sözde hastalar için kullanılır (Yeyish ichishi joyida bo'lgan, so'zida o'zini kasal ko'rsatadiganlar uchun qo'llaniladi) [1]

- Önüne ne koysan yiyor ; hasta, corbası tasta. (Oldiga nima qo'ysang yeyapti , kasal sho'rvasi idishda)

Temcit pilavı gibi isitip isitip önüne koymak (Temjit palovi kabi isitib isitib yoniga qo'ymoq) Ushbu ibora Açıklamalı türkçe atasözleri ve deyimleri sözlüğü (Izohli turkcha maqollar va iboralar lug'ti) da quyidagicha izohlanadi: Bir meseleyi sürekli anlatmak, yeni bir şeymiş gibi birçok defa söz konusu etmek (Bir masalani qayta qayta tushuntirish, yangi bir narsa kabi bir necha marta takrorlamoq). [1]

Temcit pilavı (temjit palovi) – turk xalqining milliy taomi bo'lib, odatda bu taomni ramazon oyida iste'mol qilinadi. "Temcit" so'zi uch oy Rajab, Shabon , Ramazon oylarida masjidlarda o'qiladigan duoning nomidir. Bu taom Ramazon oyida tez-tez iste'mol qilinganligi uchun ayni shu oyda takror o'qiladigan duoning nomi

berilgan. Temcit palovi aslida pirinc pilavi (guruchli palov) bo'lib Ramazon oyida har bir uyda turli niyatlar bilan tayyorlanib iste'mol qilinganligi uchun "temcit pilavi" nomini olgan. Bu taom Ramazon oyida saharlik va iftorlik vaqtida istilib iste'mol qilinadi. Bu taomning tez-tez yeyilishi xalq orasida bir ish takror davom etayotgan holatlarda, bir mavzuning tez-tez takrorlanish holatlarida ibora sifatida qo'llaniladi. Turk xalqida har bir iboraning paydo bo'lishi haqida bir hikoyasi bor bo'lib, bu iboraning ham juda qadim zamonlardan hozirgi kunga qadar yetib kelgan bir hikoyasi mavjud. Usmonlilar zamonida Bolqon o'lkalaridan birida Bozayiq nomli shaharchada bir inson yashar emish. U insonning ismi rivoyatlarga ko'ra Pirinch Jelal Efendi emish. Pirinch Jelal Efendining ayoli har ramazonda saharlik va iftorlikda palov pishirib dasturxonga qo'yarmish. Bir kun Pirinch Jelal Efendining bu holat joniga tegib, nima uchun bu palovni tez-tez pishirishi haqida ayoli bilan tortisha boshlabdi va bu tildan tilga yoyilibdi. Shu tariqa kishilar takrorlashdan charchagan bir holatni tilda ifodalash uchun "Temcit pilavi" gibi isitip isitip önüme koyma" (Temjit palovi kabi isitib isitib yonimga qo'yma) iborasini ayta boshlashibdi.[2]

- Bu gerekçeği tam beş yıldır temcit pilavi gibi ev sahibinin önüne koyuyordu (Bu haqiqatni roppa-rosa besh yildan beri temjit palovi kabi yoniga qo'yardi)
A.Kulın

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek o'zbek xalqida ko'plab iboralar palov-osh taomi bilan bog'liq bo'lsa, turk xalqida ko'plab iboralar çorba-sho'rva taomi bilan bog'liq bo'lib, xususan, Og'zi oshga yetmoq, Osh qatiq bo'lmoq, Oshiga sherik bo'lmoq, Osh bo'lsin; turk xalqida Çorba olmak(Sho'rva bo'lmoq), Hasta çorbası tasta(Kasal sho'rvasi idishda), Çorba içmeden yoğut istemek(Sho'rva ichmasdan qatiq xohlamoq), Çorbaya sinek düşmek(Sho'rvaga pashsha tushmoq). Ma'lumki, o'zbek xalqida osh taomi ham taom nomi, ham umumiy taom, yegulik ma'nosini anglatadi. Iboralarni tahlil qilish jarayonida angladikki, turk xalqida çorba-sho'rva taomi ham taom nomini ham umumiy yegulik nomini anglatar ekan va o'zbek xalqida osh taomi ifodaviylik jihatidan turk xalqida çorba-sho'rva taomi bilan mushtarak hisoblanar ekan.

Xulosa. O'zbek va turk tillarida frazeologik birliklarida uchraydigan taom nomlarining har biri o'ziga xos lingvomadaniy xususiyatlari, ibora zamiridagi ikki xalqqa xos taomlanish madaniyati, taomlar bilan bog'liq ayrim udumlar tahlilga tortildi.

Tilshunoslikda taom nomlarining leksik-semantik, etimologik xususiyatlari, "taom" konseptini o'rganish bilan bir qatorda lingvomadaniy xususiyatlarini o'rganish ham dolzarb masalardan biri ekanligi iboralardagi tahlillar orqali o'z aksini topdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

O‘zbek tilidagi adabiyotlar

- 1.Hamraqulova B Surxandaryo vohasida bola tug‘ulishi va tarbiyasi bilan bog‘liq urf-odat va marosimlar (XIX asr oxiriXX asr boshlari)diss.qo‘lyozmasi T.2002 B-57
2. Ikramova N. Uzbekskaya kulinariya leksika: Dis...kand.filol.nauk. Toshkent-1983 168s.
- 3.Mahmudov K O‘zbek tansiq taomlari Toshken-1989
- 4.Nurova Y “O‘zbek xalq paremalarining etnolingvistik xususiyatlari(kiyim va oziq-ovqat nomlari asosida)” dis.Buxoro-2023 86-116b
- 5.Odilova G Xususiy diskurslar lingvomadaniy talqinning nazariyasi va amaliyoti(glyuttonik diskurs misolida) filol.dsk.dis.Toshkent-2020 91-132b
- 6.Usmonova Sh Lingvokulturologiya Toshken.Universitet-2014 31b
- 7.Xudayorova M O‘zbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tahlili. Filol.fn.dis...aftoreferat.Toshkent-2008

Turk tilidagi adabiyotlar

- 1.Açıklamalı türkçe atasözleri ve deyimleri sözlüğü
- 2.Azam Sevindikning “Türk halk kültüründe yemek ve cinsiyet ilişkisi”.Uluslararası türk dili ve edebiyatı araştırmaları dergisi-2017 6/13.s611-637
- 3.Dilek Yalçın Çelik Mengen’de özel gün yemekleri. Milli folklor-2010.22.86sayı
- 4.Türkçe sözlük.TDK yayınları Ankara-2005

Internetmanba

- 1.<https://yemek.com> Günlük hayatta sıkça kullandığımız 13 yemekle atasözü ve deyim anlamı
- 2.Ekşi sözlük <https://eksisozluk.com> temcit pilavi